

TURKISTON MADRASALARIDA IJTIMOYIY FANLARNING O'QITILISH TARIXIGA OID MULOHAZALAR.

Rahimboyeva Marjona Jamil qizi

Buxoro Innovatsiyalar universiteti

I bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8260943>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston o'lkasida faoliyat yuritgan madrasalarda ijtimoiy- gumanitar fanlarning o'qitilish tarixi, o'quv-tarbiya jarayonlarining tashkil qilish tamoyillari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Axloq, usuli savtiya, madrasai oliya, Sharq, Buyuk ipak yo'li, Quro'n, imlo, sharh, izoh, islohot o'qitish, axloq va hokazo.

Dunyo tamaddunida Sharq pedagogikasining o'ziga xos o'rni mavjud. Bizning tariximiz, milliy qadriyatlarimiz va an'alarimiz islom dini bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Dunyo ilm-fani va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan, tafakkur ziyosi bilan bashariyatga yo'l ko'rsatgan ulug' ajdodlarimizning aksariyatini islom dinining tayanchi bo'lgan musulmon maktablari va madrasalari yetishtirib bergan. O'rta asr Sharqining ilmiy markazlaridan biri bo'lgan Turkiston madrasalarida tabiiy fanlarga nisbatan ijtimoiy- gumanitar fanlarning mavqei, nufuzi ortib bordi. O'quv jarayonlarida, o'qitish usuli va darsliklarda asosiy e'tibor insonni ma'naviy va axloqiy tarbiyalashga qaratildi. Ulug' mutafakkirlarni tarbiyalab yetishtirgan an'anaviy mahalliy madrasalarda ijtimoiy fanlar muttasil o'qitilib borgan. Islom dini qonunlarini, Qur'oni majid ahkomlarini o'rgatish bilan bir qatorda ona tili, adabiyot, tarix va jug'rofiya fanlaridan ta'lim berilgan. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy mahalliy maktablar islohoti, o'qitish tizimini zamonga moslashtirish uchun harakatlar hamma vaqt ulug' pedagoglar diqqat-e'tiborida bo'lgan. Madrasalar qadimdan oliy o'quv yurti maqomida bo'lgan. Ularning paydo bo'lishi o'qitishda yangi usullarning vujudga kelishi bilan uzviy bog'liqdir. VIII-IX asrlarda o'quvchilar, asosan, masjidlarda o'qitilar edi. Talabalarga o'qitish jarayonida aytib turilgan, ular yozganlar. Bu usul «imlo» usuli deb yuritilgan. X asrdan boshlab o'quv muassasalarida «imlo» usulidan voz kechildi. Madrasa- arabcha «darasa» so'zidan olingan bo'lib, «o'rganmoq» ya'ni «o'rganish joyi» degan ma'noni bildiradi. Ilk islom davridanoq masjidlar bunyod etila boshlandi. Dastlab ilm majlislari masjidlarda olib borilgan bo'lsa, keyinchalik madrasalarda tehsil olish yo'lga qo'yildi. Buyuk tarixnavis Muhammad Narshaxiyning ma'lumot berishicha, 937- yilgi yong'indan zarar ko'rgan «Forjak» madrasasi Markaziy Osiyodagi dastlabki madrasalardandir.¹ K. Kattayevning fikriga ko'ra, Samarqanddagi Raboti G'oziyon

¹ Abu Ja'far Muhammad Narshaxiy "Buxoro tarixi" Toshkent. Kamalak. 1991. B-161.

madrasasi yana ham qadimiyroq bo'lib, unda Imom Moturudiy, Abduqosim Hakim kabilar Muhammad ibn Fazl Balxiydan tehsil olganlar.² Shveytsariyalik arabshunos olim Adam Mets bu haqda quyidagilarni yozadi: «O'qitishda yangi usullarning vujudga kelishi yangi turdagi o'quv muassasalarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Avval aytib turib yozdirish, ya'ni «diktovka» («imlo») usuli o'qitishda eng yuqori daraja hisoblangan bo'lsa, X asrdan boshlab, «tadris» («sharh», «izoh») usuli yetakchi bo'lib qoldi. «Tadris» usuli o'sha davrda qabul qilingan ilmiy munozara bilan uzviy bog'liq edi, masjidlar esa munozara uchun muvofiq emas edi. Natijada, bu davrga kelib madrasa vujudga keldi».³ O'qitiladigan ilmlar tasnifi, o'qitish saviyasi, mudarrislar mavqeiga ko'ra madrasalar ikki bosqichga bo'lingan: birinchisi umumiy ta'lim beruvchi o'quv maskani «madrasa» deb yuritilgan. Ushbu guruh madrasalarda diniy ilmlar ancha chuqur o'rgatilgan, tabiiy fanlardan umumiy ma'lumot berilgan. Bunday madrasalar kichikroq shaharlarda va tumanlarda ham bo'lgan. Ikkinchisi «madrasayi oliya» deb yuritilgan va ta'lim-tarbiyaning eng oliy bosqichi hisoblangan. Unda yuksak ilmiy martabaga erishgan allomalar faoliyat ko'rsatgan, bunday madrasalar asosan poytaxtlarda, ilm-fan, madaniyat rivojlangan shaharlarda bo'lgan. Madrasalarning har ikki guruhida arab tili ancha chuqur va uzoq vaqt o'qitilgan. Chunki hamma fanlar bo'yicha o'qitiladigan asarlar va sharhlar arab tilida bitilgan, shu bois arab tilini mukammal bilish talab etilgan.

Madrasalarning ham iqtisodiy, ham ma'naviy maqomini belgilovchi asosiy hujjat uning vaqfnomasidir. Unda bosh mudarrisdan tortib, talabalarning sonigacha, mudarrislariga belgilangan maoshdan talabalarning bosqichlariga qarab beriladigan vazifa (stipendiya)larigacha, ichki tartib-intizomdan madrasa ta'miriyu kutubxonadagi kitoblargacha ma'lumot berilgan. Vaqfnomalarda madrasalardagi tartib-intizom, o'qitiladigan ilmlar, talabalarning guruhlarga bo'linishi, ularning o'ziga xos o'quv dasturlari haqidagi ma'lumotlar aks etgan. XV asr Samarqand va Hirot madrasalarida o'qish muddati 8 yil bo'lgan. Agar talaba 8 yil ichida dastur talablarini bajara olmasa, belgilangan vazifa va imtiyozlar to'xtatilgan.

Madrasayi oliyadagi o'qitish usullari alohida e'tiborga loyiqdir. Mirzo Ulug'bek dars berish jarayonida, ayniqsa, munozara-bahs usuliga tez-tez murojaat qilgan. Madrasalarda asosiy o'qitish usullaridan biri sharhlab o'qitish bo'lgan. Bu usul

² Axrorova L. "Buxoro madrasalari tarixi". Toshkent. Bilol nashr. 2017. b-9.

³ Dolimov U "Jadid maktablarida ona tili va adabiyot fanlarining o'qitilishi, hamda ularning ilmiy nazariy va amaliy asoslari mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2008.

tarixiy an'anaga ega. O'z davrining olimlari tomonidan yaratilgan va darslik sifatida foydalaniladigan asarlarga talabalar ruhiyatini, bilim saviyasini yaxshi bilgan, o'z umrini yoshlar tarbiyasiga bag'ishlagan mudarrislar sharh yozganlar. Bunday sharh beruvchilar shorih deb atalgan. Shorihlar pedagog bo'lish bilan birga, o'z davrining bilim doirasi ancha keng olimlari ham sanalgan. Ko'p hollarda, ular sharhlarni kitobning har sahifasi hoshiyasiga yozganlar. Bunday sharhni sharhi muhashsho yoki hoshiyayi sharh deb ataganlar. Az-zamaxshariy(1075-1144)ning «al-mufassal» (“arab grammatikasiga oid”, 1121), «muqaddamat ul-adab» (1137) kabi asarlari so'z turkumlaridan ot va fe'llar hamda bog'lovchilarning mazmuni va mohiyatini izohlashga qaratilgan bo'lib, ular madrasalarda til ilmini o'qitishda qo'llanilgan. Uning «kitob al-jibol va-l-amkina va-l-miyoh» (“tog'lar, joylar, va suvlar haqida kitob”) risolasi geografiya, «asos al-balog'a» (“notiqlik asoslari”) asari lug'atshunoslik, «rabi' ul-abror va nusub ul-axyar» (“ezgular bahori va yaxshilar bayoni”) risolasi adabiyot va tarix, «al-kustos fi-l-aruz» (“aruzda o'lchov (mezon)”) asari adabiyot nazariyasiga oid bo'lib, ushbu kitoblar ham darslik sifatida alohida qimmatga ega.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, dunyoning eng mo'tabar minbarlarida Sharq pedagogikasining o'ziga xos xususiyatlari haqida noto'g'ri ma'lumotlar berildi. Dunyo ta'limida mashhur bo'lgan Turkiston madrasalarida ijtimoiy fanlar yuksak saviyada o'qitilganligini ilmiy manbalar asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmadovich X. X. BADIY ASARDA XALQ MAYDON KULGI MADANIYATINING TARIXI VA TA'SIRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – T. 2. – №. 22. – C. 190-193.
2. Axmadovich X. X. ADABIYOT-KULGI VA HAZILNING NIQOBI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 15-19.
3. Axmadovich X. X. XALQ KULGISINING MILLIY, ETNIK VA TIL XUSUSIYATLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 20-26.
4. Axmadovich X. X. XALQ KULGISI-SAMIMIY TAFAKKUR BELGISI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 27-35.
5. Axmadovich X. X. XALQ KULGI MADANIYATINING GENETIKASI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 28. – С. 74-81.

6. Axmadovich X. X. BADIY ADABIYOTDA KULGI FAUNA VA FLORA MASALASI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 8-13.
7. Xaitov X. NASRIDIN AFANDI OBRAZIGA OID AYRIM MULOHAZALAR //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 6.
8. Xaitov X. MILLIY ADABIYOTDA KULGI MADANIYATI MASALASI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 6.
9. Axmadovich X. X. NASRDA KULGI UYG'OTISHNING LISONIY USULLARI //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2023. – T. 2. – №. 17. – C. 7-14.
10. Axmadovich X. X. KULGI TIPLARI VA KULGI PSIXOLOGIYASINING BADIY ASARDAGI IFODALARI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 85-92.
11. Axmadovich X. X. O'zbek adabiyotida kulgi psixologiyasi //IQRO JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 48-50.
12. Axmadovich X. X. O'ZBEK NASRIDA PARALINGVISTIKA ORQALI KULGI UYG'OTISH ESTETIKASI //Conferencea. – 2023. – C. 75-81.
13. Xaitov X. A. et al. O 'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA MA'RIFIY SHE'RLAR VA ULARNI O 'RGANISHNING AXLOQIY-TA'LIMIY AHAMIYATI //E Conference Zone. – 2023. – C. 9-12.
14. Khaitov K. A., Nusratova S. U. THE ISSUE OF MODELING THE TEACHER'S ACTIVITY IN THE EDUCATION OF THE MOTHER TONGUE OF THE PRIMARY GRADE //"TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE". – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 9-16.
15. Xaitov X. A., qizi Ibodullayeva S. S. HANGOMA SHE'RLARDA KULGINING O 'ZIGA XOS IFODASI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 297-301.
16. Axmadovich X. X. ZAMONAVIY O 'ZBEK ROMANLARI TARAQQIYOTIGA XALQ MAYDON KULGI SAN'ATINING TA'SIRI //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 124-127.
17. 19.Xaitov X. A., qizi Murodova G. Z. BADIY ASARLARDA KULGI MADANIYATI MASALASI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 267-271.
18. Xamza X. O 'zbek adabiyotida hajviya va hangomalarga xos badiiy-kompozitsion xususiyatlar //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – T. 28. – №. 28.
19. Xamza X. ХАЛҚ КУЛГИСИ АСОСИДА ЯРАТИЛГАН ЁЗМА АСАРЛАРДА САЖЪНИНГ ҚЎЛЛАНИШИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – T. 28. – №. 28.

20. Akhmadovich K. K., Badriddinovna S. G. THE CONCEPT OF READING, SPECIAL FEATURES OF CHILDREN'S READING //E Conference Zone. – 2023. – С. 28-33.
21. Akhmadovich K. K., Alisherovna N. O. THE AESTHETIC VALUE OF LINGUISTIC FLORIONYMS IN WORKS OF ART IN AROUSING LAUGHTER //Conferencea. – 2023. – С. 59-63.
22. Akhmadovich K. K., Togmurodovich O. B. THE ISSUE OF THE CONTENT OF EDUCATION IN THE HISTORY OF THE PEOPLES OF THE EAST //Conferencea. – 2023. – С. 95-101.
23. Akhmadovich K. K., Badriddinovna S. G. HISTORICAL GENESIS OF UZBEK CHILDREN'S READING, PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND AESTHETIC EXPRESSION OF NATIONALITY IN THEM //E Conference Zone. – 2023. – С. 47-51.
24. Akhmadovich K. K., Alisherovna N. O. THE PROBLEM OF AROUSING LAUGHTER IN UZBEK PROSE BASED ON LINGUISTIC FAUNIMS //Conferencea. – 2023. – С. 90-94.
25. Akhmadovich K. K., Ubaydullayevna N. S. THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF EDUCATIONAL INTEGRATIONS IN THE FORMATION OF INDEPENDENT WORK IN PRIMARY GRADES //Conferencea. – 2023. – С. 66-75.
26. Akhmadovich K. K., Togmurodovich O. B. NEW STAGES AND PRACTICAL CONDITIONS FOR CREATING NATIONAL TEXTBOOKS AND ALPHABET BOOKS //Conferencea. – 2023. – С. 54-58.
27. Хамза Х. О 'ZBEK NASRIDA "AFANDI" OBRAZINING BADIY TALQINLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
28. Ahmadovich H. H. et al. О 'QUVCHILAR О 'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHNING AKMEOLOGIK TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQID VA AMALIYOTDA QO 'LLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 352-354.
29. Ҳайитов Х. А. ҒАҒУР ҒУЛОМНИНГ ХАЛҚ ЛАТИФАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҶОРАТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 679-687.
30. Akhmadovich H. H. Khoja nasriddin afandi as people's hero //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1562-1565.

